

Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

L'écriture est une « nouvelle mesure de la vérité, une nouvelle conception de l'archive a émergé » déclare Jack Goody. L'article remet en question cette représentation de la raison graphique dans la constitution de la vérité à l'aune du glissement de la société vers une gestionarisation par l'informatique. L'information graphique permet la conception de nouveaux régimes de vérité dans une dimension toujours politique et la logique de l'archive tend à disparaître au gré du développement d'une informatique davantage communicante promouvant une mémoire synchronique. Saurons-nous discerner à travers les traces numériques qui nous sont parvenues, l'information authentique et fiable, celle qui fait sens derrière l'*électronasse*?

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise. Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Écrit numérique;
Vérité;
Archives;
Document;

1. Introduction

L'écriture est une « nouvelle mesure de la vérité, une nouvelle conception de l'archive a émergé » déclare Jack Goody dans *Pouvoirs et savoirs de l'écrit*. S'intéresser à l'archive en tant qu'objet de vérité n'a rien d'anodin. Alors même que l'archive est supposée être un *outil de décontextualisation de la confiance*¹, on relève son incapacité à communiquer dans l'espace et dans le temps². L'archive a constitué jusqu'alors un outil pour le développement de la science et l'on peut remettre en question sa capacité de représentation du monde par

¹ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Les technologies de régulation sociale », p.98. « Ce droit écrit constitue un formidable outil de décontextualisation de la confiance. La relation de confiance ne s'incarne plus seulement dans un réseau d'échange de paroles, d'êtres et de choses, mais d'écrits qui certifient, on l'a déjà vu, leur présence passée, mais encore lisible et donc « activable » aujourd'hui (Giddens, 1994). »

² Robert, chap. "Mnémotechnologies et incommunication", p.378. « En quelque sorte la déclinaison pratique : celle du paradoxe de la simultanéité (Robert, 2009). Car si nous vivions dans un monde obéissant à la loi d'une parfaite simultanéité, alors il n'y aurait pas d'incommunication. Le monde serait totalement co-présent à lui même et n'éprouverait nul besoin de « communiquer » et ne serait donc pas en position d'incommuniquer. »

l'information graphique vers la constitution de plusieurs régimes de vérités³⁴. Pouvons-nous avoir confiance dans les traces du passé et sommes-nous capables de dire le réel à travers l'archive ? Le document s'appréhende à travers une double approche sémio-logistique, relevant à la fois de *propriétés cognitives internes* et de *sociologie politique externe* par laquelle il assure la transmission partielle de l'évènement (I). La représentation du réel à travers la forme graphique est toujours à l'appui d'une gestion à l'échelle macro-sociétale ayant des effets politiques considérables en générant de nouveaux régimes de vérité (II). Enfin, l'informatique communicante semble faire glisser la société vers une *gestionnarisation généralisée des activités* qui transforme l'outil de gestion en outil de reconstruction du réel pour l'imposition d'une vérité menant à de nouvelles réalités virtuelles, *l'hyperréel* (III).

2. Les propriétés cognitives et sociologiques du document : approches du réel à travers la matérialisation

2.1 De l'oralité à la raison graphique : la captation du réel à travers la fixation du document

L'histoire de la mémoire sociale ou culturelle⁵ est marquée par le passage de la transmission orale à celle de la transmission écrite⁶. La transmission d'un savoir dans l'espace et dans le temps est rendue possible par les régimes de l'Écriture et de l'Image, méta-technologies intellectuelles permettant la production d'autres technologies intellectuelles sous la forme du document⁷. Le document se veut être une technologie intellectuelle (TI) quand il apporte

³ Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

⁴ Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

⁵ Il s'agit d'aborder la mémoire sous l'angle de la société et du savoir, les deux notions évoquées par Bachimont et Robert relèvent d'un même concept:

Bachimont évoque la mémoire culturelle, comme le résultat de « la contingence historique des constructions de notre savoir-faire et des productions de notre esprit » (p.5)

Robert évoque lui la mémoire sociale : « La mémoire dont il est question ici est bien sûr une mémoire sociale. Une mémoire qui doit à la réflexion de M. Halbwachs, mais aussi à celle d'A. Leroi-Gourhan. Halbwachs (1994 et 1997), car il montre que l'on doit penser la mémoire comme un objet social et même politique et pas seulement psychologique » (p.374)

⁶ L'écrit est perçu comme une évolution dans la transmission de la connaissance (l'un ne remplaçant pas l'autre) :

Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Le livre imprimé », p.194. « Pris dans le tourbillon du temps les événements virevoltaient, bientôt oubliés, sauf à s'inscrire dans une mémoire collective orale (et donc extrêmement sélective et volatile) ; captés par le livre, ils acquièrent une certaine pérennité et en bien plus grand nombre : la mémoire artificielle (mais profondément sociale) du livre soutient une meilleure authentification des « faits » »

Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « La raison graphique » p.76. « Dans un ouvrage désormais célèbre, l'anthropologue Jack Goody propose la notion de raison graphique (le terme lui-même est en fait forgé par ses traducteurs) pour souligner le fait que l'émergence d'une technique comme l'écriture entraîne des évolutions dans la cognition et la rationalité. »

⁷ L'Écriture est l'Image sont toutes les deux abordées dans la définition du document par Bachimont et Robert

Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. "Document : conservation et consultation", p.41, " Lorsqu'un document mobilise plusieurs formes sémiotiques de restitution, on dira que le document est multimédia. Par exemple, l'audiovisuel est multimédia car il mobilise l'image, la musique, le bruit et la parole. L'image peut elle-même être multimédia si elle comporte des textes et des structures iconiques ;"

Robert, *Mnémotechnologies*, chap. "Qu'est-ce qu'une technologie intellectuelle ?", p.37. « La présentation de l'information par le document n'est redevable que de deux régimes possibles : celui de l'Écriture et celui de l'Image. L'une et l'autre se situent en

une réponse graphique à un événement par l'opération de conversion des dimensions et qu'il s'extrait de l'ici et maintenant par l'opération de décontextualisation⁸. La gestion de l'information graphique par le document est reliée aux problématiques de transmission d'un savoir véritable à travers les âges, dans une finalité de gestion à l'échelle macro-sociétale⁹.

Le document doit être capable de fixer le réel par l'opération de mémorisation, propre de l'évènement auquel il se rapporte, de manière fiable et fidèle pour être une trace prouvant l'existence de l'évènement¹⁰. Les TI œuvrent à la rationalisation de l'évènement dans sa représentation graphique à travers l'opération de *conversion des dimensions*¹¹. Cette matérialisation de l'évènement n'est pas indemne quant à la captation du réel. En effet, le document n'est qu'une représentation du réel soumis à la contrainte des dimensions et de notre système de *perception/cognition*¹². La conversion des dimensions opère intrinsèquement une perte dans la matérialisation du réel, convertissant une ou plusieurs dimensions sur deux à quatre dimensions. Le document s'exerce toujours à travers une logique *sémio-logistique* dont l'expérience transcrite reste limitée au système de perception-cognition humain¹³, le langage opérant à travers une linéarisation sur une seule dimension¹⁴.

quelque sorte sous les technologies intellectuelles, comme leur condition de possibilité : en ce sens nous ne considérons ni l'écriture ni l'image comme des technologies intellectuelles mais plutôt comme des méta-technologies intellectuelles »

⁸ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Les technologies intellectuelles : un schéma global », p.73. « Cependant, toute réponse graphique n'est pas forcément pour autant une technologie intellectuelle. Car pour le devenir, il faut qu'elle puisse s'extraire de l'ici et du maintenant, s'extirper du registre du seul local pour être emportée dans un centre d'accumulation (administratif en l'occurrence, le cadastre) pour reprendre le vocabulaire de Latour »

⁹ Robert, chap. « Les technologies intellectuelles : un schéma global », p.73. « C'est pourquoi se pose de fait un double problème de gestion de la société par l'information graphique et de gestion de l'information graphique, et ce, à l'échelle macro-sociétale. Pour le résoudre les sociétés inventent des formes d'écriture, des mises en scène spatiales ainsi que des supports divers et variés – susceptibles d'apporter des réponses socialement construites et jugées socialement pertinentes à cette question de la fonction macro-sociétale de gestion par/de l'information graphique. »

¹⁰ L'évènement est toujours ce qui lie le document à ce pourquoi il a été créé :

Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « La trace », p.100. « si l'évènement a eu lieu, on doit constater sa trace ; si on rencontre cette trace, c'est que l'évènement a eu lieu. »

Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Les technologies intellectuelles : un schéma global », p.73. « Cette gestion s'exerce par le travail d'une opération de traduction de l'évènement en document. »

¹¹ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « L'opération de conversion des dimensions », p.41. « L'opération de conversion des dimensions pose par définition à toute technologie intellectuelle un problème de projection de l'information sur un support donné, qui en spécifie la présentation et sous-tend l'émergence de propriétés singulières. »

¹² Robert, chap. « L'opération de conversion des dimensions », p.42. « Les technologies intellectuelles, dispositifs de gestion de niveau macro-sociétal n'en font pas pour autant l'économie d'une articulation, fine et indispensable, à notre système de perception/cognition. Elles intègrent notamment pleinement cette « contrainte » des dimensions et se calent d'ailleurs sur son jeu. » p.43 « Comme les technologies intellectuelles s'interfacent à notre système de perception-cognition, le nombre de dimensions sur lequel il se révèle possible de travailler est réduit à cinq occurrences, une, deux, trois, quatre dimensions plus le potentiel à n dimensions. »

¹³ Robert, chap. « Sociologie politique », p.46. « Productrices de documents, donc de signes, les technologies intellectuelles s'incorporent pleinement dans une matérialité technique, et les deux se doivent d'être articulés au dispositif de perception-cognition humain »

¹⁴ Robert, chap. « La raison graphique », p.55. « Le mot comme point : la langue – comme ensemble lié et dynamique de mots – se déploie linéairement, sur une dimension. L'écriture souffre d'ailleurs du poids de cette linéarité : »

Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « La trace », p.100. « Que ce soit la tablette en cire des Anciens, l'ardoise de notre enfance, le papier où nous appliquons consciencieusement nos effaceurs, l'écran d'ordinateur où nous cliquons et effaçons les segments fautifs, le support apporte non seulement un ordre de lecture nouveau, mais engendre un ordre d'écriture qui n'est plus une simple transcription suivant l'ordre linéaire d'un discours. »

On peut très bien imaginer échapper à cette contrainte en couplant la Raison graphique à d'autres Raisons¹⁵. Néanmoins, toute TI suppose une projection d'une information selon une forme donnée qui modifie la perception de l'évènement communiqué. Ainsi, la modélisation en raison graphique implique une perte en passant à seulement deux dimensions une réalité qui est à trois dimensions ; la carte arraisonne la complexité du réel en travaillant sur les formes et la symbolisation des objets¹⁶ ; l'encyclopédie est un chantier en ce qu'elle ne donne à voir qu'un système de connaissance à un moment donné¹⁷ ; le cinéma est toujours dans une distanciation avec le réel¹⁸.

L'évènement inscrit sur un support intervient toujours à travers une représentation du réel en utilisant une ou plusieurs technologies intellectuelles qui viennent objectiver le réel. Une objectivation qui est certes dépendante de l'usage qu'on veut faire du document (modélisation, représentation ou régulation sociale). L'inscription sur un support ne suffit pas pour qu'un écrit soit une TI, il convient d'investir la dimension logistique du document et sa circulation dans l'espace et dans le temps pour établir une relation de confiance dans le réel inscrit dans le document.

2.2 La logisticisation du document : la conservation de la trace pour une mémoire décontextualisée

Le document devient une TI lorsqu'il est réapproprié par des groupes sociaux qui décident de conserver la trace pour leurs propres fins¹⁹. Les propriétés cognitives du document sont alors à l'usage d'une sociopolitique externe²⁰.

¹⁵ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « L'opération de conversion des dimensions », p.44. « Chaque Raison n'est pas absolument coupée ou isolée des deux autres : ainsi la raison graphique possède bien évidemment d'indéniables effets classificateurs et simulateurs, la raison classificatrice des effets graphiques et de simulation, ou la raison simulatrice des effets graphiques et classificateurs. »

¹⁶ Robert, chap. « Les cartes », p.147. « On ne peut tracer la forme de ce qui n'est que variation. C'est pourquoi les formes du monde sont d'abord celles des continents, des terres, stables à l'aune d'une vie d'homme. A défaut de maîtriser d'emblée toute la richesse du monde, on en inventorie les contours. A défaut de pouvoir dénombrer les éléments d'un ensemble, on en délimite l'enveloppe. »

¹⁷ Robert, chap. « Un chantier », p.240. « En effet, lorsque l'on rabat le savoir sur une révélation par exemple, où tout est déjà inscrit, lorsque l'on pense que la « vérité » relève d'un passé à tout jamais perdu, lorsque l'on croit que rien ne peut s'ajouter de nouveau au monde, alors l'Encyclopédie, comme instrument de travail, comme technologie intellectuelle, reste des plus inutiles. Car en un tel monde où tout est déjà construit, le savoir délimité, classé, répertorié, où toute transformation vaut hérésie »

¹⁸ Robert, chap. « La raison simulatrice », p.64. « Le cinéma est donc en prise directe avec/sur le mouvement (Deleuze, 1983). Il ne capte néanmoins jamais la totalité de la réalité. Il ne s'y réduit pas. En ce sens, même scientifique ou militaire, il n'épuise pas le réel : il le rejoue sur le mode de l'analogie. Bien évidemment il s'en rapproche – tout près, tout contre. Mais il n'est jamais tel quel un prélèvement brut sur le réel. Il en va toujours d'une distanciation – d'une mise en scène, même implicite ou involontaire. Construite, l'image cinématographique, montée, épurée, travaillée, est toujours au minimum cadrée. »

¹⁹ Robert, chap. « Sociologie politique », p.46. « Dès lors, la sociologie des technologies intellectuelles ne peut se résoudre en un questionnement sur la réappropriation ou non d'un outil par un ou des groupes sociaux. Car ce serait retomber dans un schéma dichotomisant qui découpe précisément deux sphères, celle de la société, réceptrice, passive, et celle de la technique émettrice, active »

²⁰ Robert, chap. « Les technologies-outils », p.86. « C'est pourquoi nous n'isolons pas leur étude de celle de leur sociologie politique comprise comme une analyse des effets de pouvoir de leur logistique (supports, institution et réseaux). »

La transmission d'une mémoire sociale à travers le document n'est possible que par la dimension logistique du document qui consigne le document dans un temps long²¹²². La trace créée est alors conservée dans une logique raisonnée d'organisation des traces pour garantir leurs authenticité, intégrité et fiabilité²³. La Raison logistique du document rend possible la circulation dans l'espace entre les hommes permettant l'accumulation d'une mémoire²⁴. La logistique du document en permet une circulation dans le temps à travers la conservation et l'accumulation. Les institutions de la mémoire sont dans cette même logique de conservation de la relation d'héritage et de couplage entre le support et l'évènement²⁵. L'enjeu n'est alors plus la fixation du réel à travers le document, mais bien celui de la préservation de l'authenticité et de la fiabilité du document à travers le temps.

Cette dimension logistique n'est pas indemne quant au réel, la conservation d'une trace est à l'usage d'une sociopolitique externe au document, si bien qu'une société peut décider de conserver, de modifier ou de supprimer l'information²⁶. Autrement dit, le document est pris dans un enjeu de pouvoir propre à la propriété du couple réversibilité/irréversibilité du document²⁷. L'irréversibilité introduit une accumulation de la mémoire alors que la réversibilité en permet sa modification²⁸. Le réel s'inscrit dans le document en relation avec sa fonction macro-sociétal, il présente toujours un décalage avec le réel. Alors, pouvons-nous avoir vraiment confiance dans le document²⁹ ? Décontextualisé, le document nécessite

²¹ Robert, chap. 'Les technologies-outils', p.85. « Son expression dépend directement de la dimension logistique, qui lui offre les moyens de sa mise en scène sociale, qui la projette dans l'espace social au travers d'une mise en forme qui la rend visible et/ou audible. »

²² Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

²³ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. 'Mémoire et trace', p.96. « Si la trace conservée est bien ce dont la simple existence prouve l'effectivité de l'évènement qui l'a produite, le document est fiable, on peut faire confiance à ce qu'il dit à propos de cet évènement. Si on a affaire au document authentique, alors il est fiable, et donc on peut l'utiliser pour son contenu. Son authenticité repose sur l'intégrité du document conservé, son intégrité permettant de prouver qu'on a bien affaire au bon document, au document tel qu'il est dans son identité. »

²⁴ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. 'Réversibilité et irréversibilité', p.50. « Stabilité, mobilité (transmission) et accumulation : voilà les trois composantes de ce que l'on peut appeler une Raison logistique, transversale aux trois autres »

²⁵ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « La trace », p.101. « Deux relations sont donc nécessaires pour que la trace puisse jouer son rôle de témoin certifiant la survenue de l'évènement : d'une part, il faut que la trace dont on dispose au présent puisse être articulée de manière bi-univoque avec le support initial produit par l'évènement – c'est une relation d'héritage entre la trace et le support initial de l'évènement ; d'autre part, il faut que ce support puisse être également en relation bijective, bi-univoque avec l'évènement – c'est une relation de couplage. »

²⁶ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Stabilité », p.47. « Bien évidemment, cet acteur peut également décider de détruire le document (support et information) ou simplement (c'est-à-dire plus économiquement) d'effacer son information (palimpseste). D'autres acteurs peuvent vouloir tout aussi bien se l'accaparer, le détruire ou modifier cette information. »

²⁷ Robert, chap. « Sociologie », p.67. « L'accumulation d'information n'a jamais été aussi considérable, sa mobilité également. Mais cet accroissement se paye donc de sa virtualisation machinique. L'information n'est plus seulement inscrite, n'est-elle pas en quelque sorte en réanimation permanente ? D'où sa constitution comme enjeu de pouvoir, comme jamais auparavant (alors même qu'elle en était un déjà considérable) et le travail sur les réversibilité-irréversibilité qui confortent ou détruisent les positions-technologique, économique, voire politique. »

²⁸ Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

²⁹ Robert, chap. « Les technologies de régulation sociale », p.98. *Cf note 1*

toujours une analyse, une interprétation, une remise en contexte dans l'environnement dans lequel il a été produit, sans quoi il faut remettre en question son contenu...³⁰³¹

Les TI sont ainsi des dispositifs sémio-logistiques (propriétés cognitives et sociopolitiques) pouvant mener à une représentation fragmentaire du réel. Leur production (captation du réel) et leur logisticisation (mobilité dans le temps) ne laissent pas indemne l'empreinte du réel. Il s'agit alors de penser le document comme une technologie-outil à l'usage d'une gestion de la société. Le document devient un objet d'imposition d'une vérité.

3. Les technologies intellectuelles à l'usage d'une sociopolitique externe

3.1 Les sociétés complexes et l'utilisation du document comme outil de rationalisation de la vie en société : une gestion par et une gestion de l'information graphique pour la construction de nouveaux régimes de vérité

Les TI sont des outils d'objectivisation du réel à l'usage d'autres technologies de gestion de la société (TS)³². Les TS desservent le besoin d'une gestion formelle de la société à travers le document. S'inscrivant dans le couple réversibilité/irréversibilité, elles permettent l'instauration de nouvelles vérités ou la diffusion d'un savoir à travers le temps³³.

Les sociétés complexes sont des sociétés techniciennes qui intègrent une gestion de la forme et une gestion par la forme de la société³⁴. Les TI instaurent l'activité cognitive de *formalisation* en étant le support d'une information³⁵ faisant l'objet d'une *énonciation éditoriale*³⁶. La formalisation dessert grâce à la rationalisation sous la forme graphique la

³⁰ Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

³¹ Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

³² Robert, chap. « Conclusion », p.107 « Ces technologies-là, nous les appelons sociétales, non pour marquer une différence radicale qui laisserait penser que les techniques « dures » seraient moins liées au social, mais bien au contraire afin d'affirmer leur caractère technique, mais d'une technique qui serait au service du social et non l'inverse. »

³³ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Conclusion », p.107. « Les technologies sociétales travaillent toujours autour du couple réversibilité/ irréversibilité : soit elles embrayent sur une réversibilité – lorsque se développe une nouvelle religion, que s'impose un nouveau corps de règles, de nouveaux outils ; soit elles assoient une certaine irréversibilité – par une institutionnalisation, c'est-à-dire la reconnaissance de la puissance des experts qui les portent et les servent et par leur aptitude à absorber pour partie (parfois large) la confiance diffuse qui fait tenir une société, au bénéfice de leurs réseaux. »

³⁴ Robert, chap. « Les technologies sociétales », p.84. « Plus les sociétés sont complexes et plus elles ont recours à des techniques spécifiques de gestion de leur propre auto-production. »

³⁵ Robert, chap. « Introduction générale », p.21. « Bref, la science enregistre pour transporter ce que l'on appelle de l'information (et qui est à proprement parler une mise en forme) dans le temps et l'espace et pour enregistrer, elle inscrit, à la main ou automatiquement. »

³⁶ Souchier, « L'image du texte pour une théorie de l'énonciation éditoriale ». « Si je reprends analogiquement le décalage sémiologique pratiqué par Roland Barthes, je peux définir l'énonciation éditoriale comme un « texte second » dont le signifiant n'est pas constitué par les mots de la langue, mais par la matérialité du support et de l'écriture, l'organisation du texte, sa mise en forme, bref par tout ce qui en fait l'existence matérielle. Ce « signifiant » constitue et réalise le « texte premier », il lui permet d'exister. Le « texte premier » n'est autre que le texte de l'auteur à proprement parler, pour peu qu'il y ait un auteur au sens où nous l'entendons depuis le xviii^e siècle »

gestion du nombre à l'échelle macro-sociétal^{37 38}. L'emploi des TS marque le passage d'une société transcendantalisée guidée par la parole divine à une société gestionnaire où les TI permettent de façonner de nouveaux régimes de vérité^{39 40}.

Les TS cognitives sont génératrices de nouvelles vérités à travers leur modélisation du monde⁴¹. Ainsi, les mathématiques opèrent à partir d'un système formel pour rationaliser le réel et en définir des lois qui font l'objet de nouvelles connaissances⁴². Les TS de représentation de la société donnent à voir une mise en scène de la société par elle-même à travers des espaces où l'on croit représenter une mémoire vraie de la société⁴³. De cette manière, les statistiques et les sondages sont des dispositifs donnant à visualiser l'invisible à travers la captation du réel⁴⁴. Enfin, les TS de régulation sociale définissent les règles des

³⁷ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « La gestion du nombre », p.36. « Gérer le nombre : le compter, en dresser l'inventaire, le classer, le hiérarchiser, le différencier, lui donner forme, l'ordonner, voilà ce à quoi l'on emploie (et l'on reconnaît) une technologie intellectuelle »

³⁸ Robert, chap. « Les technologies intellectuelles et le modèle CRITIC », p.72. « Ils témoignent de manière singulièrement vive de l'existence d'une véritable fonction macro-sociétale de gestion par l'information graphique (dans la multiplication de la statistique et autres sondages notamment) (Robert, 2009). Cette fonction macro-sociétale de gestion par l'information graphique était cependant déjà sensible en Mésopotamie et les réponses aussi (preuve en est apportée par les milliers de tablettes d'argile qui sont parvenues jusqu'à nous). »

³⁹ Robert, chap. « Les technologies sociétales », p.84. « Plus les sociétés sont complexes et plus elles ont recours à des techniques spécifiques de gestion de leur propre auto-production. Plus les sociétés sont détranscendantalisées, moins elles se pensent elles-mêmes comme définies par Dieu ou les dieux, et plus elles éprouvent le besoin de se connaître et de se cadrer elles-mêmes. C'est l'élévation du « connais-toi toi-même » aristotélicien au niveau macro-sociologique. C'est-à-dire fixer les règles du jeu de cette société qui se produit elle-même et les outils qui lui permettent de développer une connaissance la plus précise possible de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait, afin peut-être d'en assurer »

⁴⁰ Vandendorpe, « De la vérité dans le langage ». Cet article démontre bien le passage d'une société guidée par la parole divine à une société scientifique où le langage est mis de côté pour des règles et des principes formalisés :

« Posons d'emblée que la notion de vérité est interne au langage et qu'elle lui est entièrement relative. Le terme de « vérité » ne peut avoir de sens que par rapport à une assertion effectuée dans un énoncé. Ainsi, la vérité ne saurait-elle être l'objet d'une science. La science ne traite de la vérité mais du monde sensible, qu'elle investigate au moyen de la démarche expérimentale. Si le physicien découvre une relation constante, par exemple entre la vitesse d'un objet et l'énergie consommée, il la formulera au moyen d'une loi, d'une règle ou d'un principe, et non sous la forme d'une vérité. Il ne saurait y avoir de « vérité » physique ou chimique »

« A partir du moment où rien ne garantit la vérité du langage, la position du témoin qui veut rendre compte d'un événement devient de plus en plus précaire. Ne pouvant plus parler au nom de la vérité, sauf à l'intérieur d'un discours religieux ou juridique, le journaliste va se rabattre sur le concept laïc d'objectivité »

⁴¹ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Les technologies cognitives », p.87. « Ce sont des technologies qui visent à appréhender globalement le monde et la société. Elles procèdent par récits et langages pour les dire et les modéliser. Nous les connaissons essentiellement sous deux formes : les mathématiques et les mythes ainsi que leurs dérivés communs, sciences et philosophies »

⁴² Robert, chap. « Les technologies cognitives », p.88. « Filles des cieux ou de la terre, les mathématiques, quoiqu'il en soit, offrent toujours un mode d'intelligibilité, une manière de connaître et de comprendre le monde et la société. On les a cru pendant longtemps seulement performatives dans le cadre de la deuxième (comme outil au service du cadastre ou de la comptabilité par exemple – technologies de régulation sociale), on a découvert, plus récemment, qu'elles permettaient non seulement de restituer le code et le texte du monde (tel que donné par Dieu ou la nature), mais également d'intervenir sur ce monde.(...)»

⁴³ Robert, chap. « Les technologies de représentation de la société », p.96. « Bref on voudra bientôt tout mesurer et tout dénombrer. Mais sait-on pourquoi ? Parce que l'on croit enfin posséder des images, des représentations « vraies » des « faits » tels qu'ils sont »

⁴⁴ Robert, chap. « Les technologies de représentation de la société », p.96. « La statistique donne à voir cet invisible du très grand nombre ; elle permet de l'évaluer, de le soupeser, de le comparer »

activités dans le cadre d'une société⁴⁵. Le droit instaure son propre régime de vérité juridique à partir des règles qu'il établit⁴⁶ et met en exergue *le pouvoir de l'écriture*⁴⁷.

Les TS sont au service du social⁴⁸, elles permettent aux sociétés de se connaître elles-mêmes en élaborant de nouvelles connaissances à partir de systèmes formels que sont les TI. La représentation graphique donne à créer de nouveaux visages du réel. Ces représentations fragmentaires du réel devraient nourrir uniquement des processus décisionnels. Or, la rationalisation à l'extrême du réel peut amener à produire de nouvelles vérités qui ont des effets politiques non négligeables⁴⁹. Il s'agit alors de prendre en considération le danger du glissement des TS vers des technologies politiques de l'esprit.

3.2 Vers des technologies politiques de l'esprit et une politique de la mémoire : le document nourrit une relation asymétrique de pouvoir menant à l'imposition d'une vérité

Les TI inscrivent dans le document la fonction de gestion du nombre à l'échelle macro-sociétale, elles rationalisent le réel dans sa superficialité trompeuse pour fonder de nouvelles vérités. Le document étymologisé à travers le double registre de la pédagogie, *docere*, et de la preuve, *documentum*⁵⁰ travaille toujours à une relation asymétrique de pouvoir⁵¹. D'un outil de rationalisation du réel pour donner à voir une représentation limitée du monde à

⁴⁵ Robert, chap. « Les technologies de régulation sociale », p.97. « Les technologies de régulation sociale ont pour fonction sinon pour objectif de définir des règles globales (le droit ou la monnaie, notamment) ou locales (comptabilité, normalisation, etc.) susceptibles d'être appliquées aux activités s'exerçant dans le cadre d'une société »

⁴⁶ Robert, chap. « Les technologies de régulation sociale », p.97. « Le droit détermine les entités civiles supposées minimales d'une société (familles et/ou individus par exemples) et les règles de leurs relations (entre familles et individus, règles de filiation, de mariages, de divorce, etc. ; entre familles et/ou entre individus, règles de contractualisation, etc.). Il fixe également quelles sont les entités politiques, leurs fonctions, leur mode de légitimation, l'étendue des prérogatives, la durée des charges, etc., »

⁴⁷ Goody, Maniez, et Privat, *Pouvoirs et savoirs de l'écrit*. « L'écriture encouragea dans le monde antique l'ascension d'une classe de juristes spécialisés ainsi que l'enseignement du droit; cet enseignement étant particulièrement nécessaire parce que nombre de formules étaient scellées dans une langue morte dont la conservation et l'existence même résultaient directement de l'écriture. On ne peut décoder, déchiffrer une langue orale qui n'est plus parlée

(...)

L'introduction du titre écrit dans une société où les droits et les fonctions étaient établis oralement eut un effet d'une grande portée, et fut particulièrement dévastateur pour ceux qui n'avaient pas accès au nouveau moyen de communication. En effet, on peut considérer ce passage de l'oral à l'écrit comme décisif, de nos jours comme par le passé, pour l'appropriation des droits par les propriétaires, qu'ils soient des ecclésiastiques ou des laïcs »

⁴⁸ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Conclusion », p.107. « Ces technologies-là, nous les appelons sociétales, non pour marquer une différence radicale qui laisserait penser que les techniques « dures » seraient moins liées au social mais bien au contraire afin d'affirmer leur caractère technique, mais d'une technique qui serait au service du social et non l'inverse. »

⁴⁹ Robert, chap. « Les technologies de la représentation de la société », p.96. « La représentation pourrait enfin acquérir cette légitimité scientifique qui lui fait tant défaut ; la société pourrait se connaître, précisément, et se gérer, en l'absence même de Dieu. Les plus scientifiques, les plus positivistes, en attendent qu'elle participe ainsi à déterminer les valeurs, voire fixer les buts et finalités de cette société. Or, nous savons désormais qu'une telle idée peut s'avérer dangereuse, car il existe aussi des rationalisations délirantes – dont le spectacle désolant a été offert aussi bien par le nazisme que le stalinisme »

⁵⁰ CNRTL, « Document : Étymologie de Document », <https://www.cnrtl.fr/etymologie/document> « Étymol. et Hist. 1214 (Frère Anger, Vie de S. Grégoire, éd. P. Meyer, 1231). Empr. au lat. class.documentum « enseignement », b. lat. « acte écrit qui sert de témoignage, preuve », dér. de docere « enseigner, informer ».

⁵¹ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Les technologies sociétales », p.108. « Et pourtant, nous allons le voir en détail maintenant, elles en viennent toujours à s'y coller et à le travailler avec des effets politiques non négligeables. »

un outil métaphorique où le réel n'est qu'un simulacre pour imposer une vérité⁵², les TI ont des effets politiques considérables sur nos modes de pensées⁵³.

Le glissement des documents vers des technologies politiques de l'esprit s'opère quand la TI n'est plus seulement un outil d'analyse du réel, mais que la gestion par l'information graphique détermine un système de croyance s'imposant à la société comme Vérité⁵⁴. L'objectivation des réalités sociales par le document s'impose comme une *métaphore* nourrissant une idéologie rationalisante⁵⁵. Si les TI rationalisent le réel en supposant tout mesurer pour en donner des représentations vraies, elles font l'objet du paradoxe de la *déraison graphique*⁵⁶. Le rationalisme connaît son paroxysme dès lors que les TS pratiquent la *mimésis*, un éloignement de l'être vers un réel dominé par la Raison graphique⁵⁷. Le réel prend alors forme dans l'*hyperréel* annoncé par Jean Baudrillard⁵⁸. La carte est la représentation graphique du territoire qu'elle simule, elle devient le *simulacre* d'une vérité imposée en précédant l'existence même du territoire, glissant la société vers le monde de l'*hyperréel*⁵⁹. Il apparaît dès lors que la Raison graphique sous-tend la présence d'une *déraison graphique* qui colonise les esprits par l'emprise politique que le document nous offre⁶⁰.

Au moyen de la logisticisation, le document est vecteur de l'objectivation des réalités sociales qu'il donne à voir par décontextualisation. La logistique est au service du pouvoir

⁵² Robert, chap. « Les technologies politiques de l'esprit », p.102. « Des outils d'analyse deviennent au fond des métaphores, des métaphores suffisamment vives pour parasiter l'ensemble des discours, les miter, les habiter et s'en nourrir »

⁵³ Robert, chap. « Les technologies politiques de l'esprit », p.102. « Celles-ci coloniseraient leurs textes ; et cet envahissement vaudrait comme symptôme de leur emprise sur nos modes de pensée. »

⁵⁴ Robert, chap. « Des technologies politiques de l'esprit », p.104. « lorsqu'elles en viennent à s'ériger, mais cette fois en quelque sorte par en haut, en vérité de ce même social ; »

⁵⁵ Robert, chap. « Des technologies politiques de l'esprit », p.103.

⁵⁶ Robert, chap. « Introduction de la deuxième partie », p.111. « On a pu reprocher à la Raison graphique une manière d'idéologie rationalisante, car à vouloir dépasser le grand partage entre « eux et nous », à travailler à l'élimination d'une différence intrinsèque en quelque sorte entre la pensée sauvage et la nôtre, Goody tendrait à absolutiser les propriétés d'une écriture aux conséquences supposées inévitablement rationalisatrice. Il en irait également d'une déraison graphique (Christin, 1995), toute aussi prégnante et vive. Ainsi, la graphique ne mènerait plus directement à débat la raison. Nous pensons qu'il s'agit là d'un faux »

⁵⁷ Lacoste, « L'imitation ». « La mimésis picturale n'est donc pas seulement une imitation. Le peintre qui ne produit pas des ustensiles pour l'usage commun des hommes est plus éloigné du lit dans sa vérité que l'artisan. La mimésis est une production subordonnée qui se définit par la distance, par l'éloignement par rapport à l'être, à l'Idée du lit, à la forme non défigurée. »

⁵⁸ Crozat, « Violence en espaces hyperréels ». « Processus de virtualisation du monde, des sociétés et de l'expérience des individus au moyen d'artefacts, performativité absolue de la narration, l'hyper réel est métaphore prise à la lettre, image qui ne fait plus sens mais devient le sens. Pour disposer d'un modèle opératoire, je distingue cet outil du virtuel, description banalisée et anodine reliée aux seules technologies. Développée à partir de Baudrillard (l'objectivation du monde et la notion d'hyper réel) comme de Derrida (la performativité), la notion d'hyper réalisation recouvre l'ensemble des processus de création des espaces à partir de représentations qui coupent le lien direct qu'entretiennent l'espace réel et sa représentation »

⁵⁹ Baudrillard, *Simulacres et simulation*. « Aujourd'hui l'abstraction n'est plus celle de la carte, du double, du miroir ou du concept. La simulation n'est plus celle d'un territoire, d'un être référentiel, d'une substance. Elle est la génération par les modèles d'un réel sans origine ni réalité : hyperréel. Le territoire ne précède plus la carte, ni ne lui survit. C'est désormais la carte qui précède le territoire – précession des simulacres – c'est elle qui engendre le territoire et s'il fallait reprendre la fable, c'est aujourd'hui le territoire dont les lambeaux pourrissent lentement sur l'étendue de la carte. C'est le réel, et non la carte, dont les vestiges subsistent çà et là, dans les déserts qui ne sont plus ceux de l'Empire, mais le nôtre. Le désert du réel lui-même. »

⁶⁰ Robert, *Mnéotechnologies*, chap. « Les technologies sociétales », p.84. « A quoi il convient d'ajouter enfin, le glissement de ces techniques à l'état idéologique et leur transformation en technologies de l'esprit (expression que nous empruntons à L. Sfez) ou plutôt en technologies politiques de l'esprit, pour dire à la fois leur colonisation des esprits et la dimension politique (collective) de cette emprise. »

décisionnel, mais également d'un pouvoir déshumanisant qui glisse vers le contrôle social⁶¹. La technologie informatique rentre dans ce schéma d'amplification de la simulation du réel⁶² en produisant de nouvelles réalités virtuelles où la logistique précède le document, plongeant la société dans une gestionnarisation généralisée de la vie en société⁶³. Ne serait-ce pas là une *provocation informatique* de repenser l'outil de gestion en outil de reconstruction du réel pour l'imposition d'une vérité⁶⁴ ?

Les TI ont permis le développement d'une pensée sauvage à une pensée domestiquée et rationalisée⁶⁵ propre à un raisonnement scientifique permettant d'appréhender le monde. Or, l'introduction d'une Raison computationnelle⁶⁶ ébranle notre rapport au monde par la constitution d'une *science de la gestion généralisée informatisée*⁶⁷. D'une technologie donnant à voir le réel pour la production d'un savoir véritable à une technologie purement gestionnaire visant à reconfigurer le réel pour en imposer une vérité, voici le paradoxe d'une *déraison graphique*.

⁶¹ Robert, chap. "Contrôle et coordination", p.51. « Gardons enfin à l'esprit que les technologies intellectuelles produisent un véritable travail d'objectivation par décontextualisation, de telle ou telle situation sociale. En lui appliquant une couche documentaire qui la traduit en données, elles tendent à la déshumaniser en oblitérant le cas concret sous le classement et le nombre, et à confondre volontiers le contrôle de gestion avec le contrôle social »

⁶² Robert, chap. « Introduction de la quatrième partie », p.252. « La « simulation » en effet, c'est d'abord l'« imitation », et la simulation, l'imitation d'un comportement, donc d'une dynamique, d'un mouvement. Son enveloppe est ainsi suffisamment large pour accueillir toutes les technologies de l'imitation du mouvement, qu'elles soient analogiques ou numériques, qu'elles relèvent de l'Écriture ou de l'Image, qu'elles semblent « copier » le réel ou le projeter (voire l'augmenter du virtuel), mais également suffisamment restrictive pour exclure les technologies intellectuelles précédentes, essentiellement statiques »

⁶³ Robert, chap. « La provocation informatique », p.351. « Notre société contemporaine est en fait travaillée par un double mouvement qui produit un résultat complexe. Car elle est à la fois engagée dans ce que nous appelons une logique de gestionnarisation généralisée et de désinstitutionalisation »

⁶⁴ Robert, chap. « La provocation informatique », p.340. « L'informatique suscite non seulement des glissements directement politiques, mais également des glissements cognitifs – indirectement politiques, nous le verrons. Car les technologies intellectuelles, sur leurs supports « traditionnels », ne sont bien évidemment pas les dernières à s'affronter à cette provocation informatique. »

⁶⁵ Lévi-Strauss, *La pensée sauvage*. Claude Lévi-Strauss a soutenu une dichotomie entre pensée sauvage et pensée domestiquée. Le langage a permis le développement d'un raisonnement scientifique dans les sociétés dites « simples » ou primitives.

⁶⁶ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. "Support numérique et cognition : la raison computationnelle", p.77. « Mais si la raison graphique est corrélée avec l'écriture, que dire à propos du numérique ? Est-il à ce point une rupture qu'il faille évoquer une rationalité qui lui soit propre ? Le caractère ambivalent du numérique, comme aboutissement et comme rupture, incite à la prudence et à poser simplement à titre d'hypothèse une raison computationnelle. »

⁶⁷ Robert, *Mnéotechnologies*, chap. « Conclusion générale », p.383. « Les technologies intellectuelles classiques, qui ont permis de développer une véritable gestion intellectuelle du savoir susceptible de le construire sur le mode à proprement parler scientifique, n'aboutissent pas, in fine, à la constitution d'une « science » pratique de la gestion généralisée informatisée – la gestionnarisation – qui s'applique désormais à la production de la science elle-même, moins au service de sa rigueur intellectuelle cependant, qu'à celui de sa saisie par un carcan gestionnaire censé l'orienter vers le court terme, l'utile et le pratique, bref la transformer en une ingénierie. »

4. De la production d'un savoir à la science de la gestion généralisée informatisée : la ruine de la permanence des écrits au profit d'une informatique communicante

4.1 La Raison computationnelle : la ruine de la permanence des écrits

La logisticisation du document était permise par la stabilité prodiguée par son support qui assure l'intégrité de l'information⁶⁸. Or, l'informatique fait émerger un nouveau support qui rompt l'autonomie du document en dissociant le contenu de son support⁶⁹. L'autonomie du document ne réside alors plus dans son support, mais dans son automatisation dans un flux documentaire⁷⁰. La mutabilité numérique remet en cause la permanence des écrits et leur rapport temporel si bien qu'il faut questionner la viabilité de la transmission d'une véritable mémoire numérique⁷¹⁷².

Les TI s'inscrivent dans un rapport d'indépendance temporelle par l'inscription dans un support qui en permet la circulation dans l'espace et dans le temps⁷³. Cependant, l'informatique reconfigure la stabilité de l'objet informationnel en l'inscrivant dans l'écoulement du temps⁷⁴. Le numérique se concrétise dans le *noème du numérique*⁷⁵ à travers les opérations de manipulation et de discrétisation⁷⁶. Dès lors, le numérique remet en cause l'authenticité des documents et par extension le régime de vérité qu'ils donnent à

⁶⁸ Robert, chap. "Qu'est-ce qu'une technologie intellectuelle ?", p.47. « La stabilité du document est, par définition même, à la fois matérielle et informationnelle : l'intégrité de l'information qu'il porte dépend de celle de son support. »

⁶⁹ Robert, chap. « Les enjeux politiques », p.349. « Car avec le papier la confusion entre le support-mémoire inscrit et la lecture assurait au document une autonomie en ce sens qu'il constituait un objet transportable, à la fois individué et interfacé directement au lecteur/scripteur. Avec l'informatique le document reste autonome, mais autrement. Car il devient autonome justement dans ce qui nous échappe. C'est une autonomie machinique basée sur l'automatisation¹⁸⁴, ce qui emporte de lourdes conséquences politiques. »

⁷⁰ Robert, chap. « Les technologies intellectuelles : un schéma global », p.74. « Ces outils fonctionnent depuis le XIXe siècle en suivant une logique qui n'est autre que celle de leur automatisation. Ils gagnent ainsi en vitesse d'exécution. Cela dit, ils deviennent également eux-mêmes de plus en plus complexes, d'où le développement de l'automatisation de leur propre gestion. »

⁷¹ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, "Numérique et support", p.61. « Si le numérique est le mutable par excellence, est-il bien raisonnable de confier à un tel support les traces de notre passé que l'on veut garder aussi préservées que possible ? »

⁷² Thollet, M. A. J. (2022). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

⁷³ Robert, *Mnéotechnologies*, chap. "L'événement et le document", p.37. « Stabilité : indépendance globale de l'objet informationnel qui n'est plus un événement inscrit dans l'écoulement du temps, mais un support matériel de la trace qui peut être conservé, transporté, reproduit »

⁷⁴ Contrairement au papier qui stabilise l'évènement et le rend autonome dans son rapport au temps, la stabilité du document n'est plus assurée par le numérique.

⁷⁵ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « Le noème du numérique », p.71. « Autrement dit, un document numérique n'a pas de mémoire. Il est d'emblée falsifiable et possiblement falsifié. Ainsi, l'essence du numérique, ce que, à l'instar de Roland Barthes, nous appelons le noème du numérique, est : « ça a été manipulé ». »

⁷⁶ Bachimont, chap. « L'essence du numérique : l'ascèse du signe », p.66. « L'essence du numérique tient au fait de rapporter un contenu quelconque à un ensemble d'unités vides de sens pour les combiner de manière machinale, mécanique, par le calcul. Ce sont donc deux opérations fondamentales qui traduisent l'essence du numérique : la discrétisation : un contenu est rapporté à des énoncés exprimés à l'aide d'un langage composé de symboles vides de sens, définis indépendamment les uns des autres, comme des primitives. Ces symboles sont en nombre fini ou dénombrable ; la manipulation : les symboles sont soumis à des règles formelles, c'est-à-dire applicables de manière machinale, sans interprétation, qui déterminent comment assembler des symboles en formules et comment organiser les formules en démonstrations. »

voir, puisqu'il n'est plus possible de faire reposer l'authenticité sur l'intégrité documentaire⁷⁷⁸.

L'informatique réside dans l'automatisation de la mémorisation, du traitement et de la circulation de l'information⁷⁹. Il s'agit d'une nouvelle forme d'autonomie du document qui échappe à l'homme par l'emprise d'une *autonomie machinique*⁸⁰. La logistique précède et prend le pas sur le document à travers une *documentarisation de la logistique* qui génère des flux documentaires automatisés pour assurer la propre gestion de la société⁸¹. La Raison graphique se voit substituée à une Raison computationnelle en ce que le document ne se donne à voir qu'à travers une reconstruction permanente de l'écriture⁸². L'écrit numérique n'est pas un *outil de décontextualisation de la confiance*⁸³ en soi, et l'enjeu du numérique est alors de construire une mémoire dynamique qui transforme et trace pour ne pas oublier le document authentique afin d'établir une relation de confiance au moment de la décontextualisation⁸⁴.

L'automatisation machinique n'est pas sans conséquences politiques, elle glisse la société vers un *présentisme*⁸⁵ propre à la construction d'une mémoire sociale *synchronique*⁸⁶. L'informatique travaille la société en développant une *science de la gestion généralisée informatisée* visant à reconstruire le réel pour l'imposition de nouveaux régimes de vérité.

⁷⁷ Bachimont, « Archive et mémoire », « il [le numérique] remet en cause l'authenticité de ces derniers, puisqu'il n'est plus possible de reposer sur leur intégrité »

⁷⁸ Thollet, M. A. J. (2022), Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

⁷⁹ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. "La mécanographie, fiches et codages", p.253. « J'ai développé une théorie qui définit l'informatique comme « automatisation de la mémorisation, du traitement et de la circulation de l'information », c'est-à-dire comme une automatique de l'information qui, en tant que telle, dépasse le seul ordinateur comme support physique de concrétisation. La mécanographie, en ce sens, constitue effectivement les premiers pas de cette informatique au sens large, l'une des premières mises en forme technique de cette automatisation de la mémorisation, du traitement et de la circulation de l'information »

⁸⁰ Robert, chap. « Les enjeux politiques », p.349. « Car il devient autonome justement dans ce qui nous échappe. C'est une autonomie machinique l'automatisation¹⁸⁴, basée sur ce qui emporte de lourdes conséquences politiques »

⁸¹ Robert, chap. "Les technologies intellectuelles et le modèle CRITIC", p.74. « Ces outils fonctionnent depuis le XIXe siècle en suivant une logique qui n'est autre que celle de leur automatisation. Ils gagnent ainsi en vitesse d'exécution. Cela dit, ils deviennent également eux-mêmes de plus en plus complexes, d'où le développement de l'automatisation de leur propre gestion »

⁸² Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « Introduction », p.7. « La rupture provient du fait que le document numérique n'est plus d'emblée un donné positif et concret, un fait. Il est par définition toujours une reconstruction, car pour le voir, pour le lire, je dois faire appel à un outil mobilisant une ressource conservée. Le document est donc une reconstruction. »

⁸³ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Les technologies de régulation sociale », p.98. Cf note 1

⁸⁴ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « Conclusion », p.95. « Ce sera l'enjeu d'une archive numérique que de négocier cette inertie nulle dans le sens d'une valorisation accrue de l'archive sans perdre pour autant son origine. Il s'agit donc de construire une mémoire dynamique : qui transforme sans oublier ou plutôt qui transforme pour ne pas oublier. »

⁸⁵ Bachimont, chap. « Conclusion », p.271. « Nous sommes pris dans un paradoxe : nous sommes à la fois l'objet d'une frénésie d'accumulation numérique, pensant implicitement qu'en gardant tout, on sauvegarde l'essentiel pour les générations futures, et le jouet de l'instabilité des techniques qui, ne cessant d'évoluer, nous oblige à aborder une préservation active de contenus, que ce soit pour préserver leur accessibilité technique ou leur intelligibilité culturelle. Or ce paradoxe, comme tout vrai paradoxe, est intenable. L'accumulation nie la possibilité d'une préservation active, qui est alors au mieux aveugle car ne reposant que sur la seule force de nos outils automatiques et les procédures gestionnaires. »

⁸⁶ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « Conclusion générale », p.383. « Les technologies intellectuelles classiques – sur support non-informatisé – oeuvraient à l'élaboration d'une mémoire d'abord diachronique, parce que les supports, lents, ne permettaient que de peu ou mal desserrer le paradoxe de la simultanéité dans l'espace. Elles favorisaient la logique de l'archive. L'informatique non communicante privilégiait encore cette logique. Mais l'informatique de réseau, elle, produit une mémoire qui est d'abord synchronique, euphémisant par là-même sa dimension diachronique. »

4.2 Vers une informatique communicante : de la diachronie à la synchronie mémorielle

La Raison computationnelle à l'appui d'une logisticisation automatisée renforce le glissement des TI vers des technologies politiques de l'esprit par une gestionnarisation généralisée de la vie en société. Dès lors, les TI cessent d'être des outils pour la production d'un savoir diachronique pour devenir des outils politiques d'une reconfiguration du réel⁸⁷. L'*informatique communicante* est l'évolution d'une informatique centralisée⁸⁸ produisant une mémoire diachronique à une informatique de réseau produisant de nouvelles réalités virtuelles⁸⁹. La vitesse et l'automaticité informatique réorganisent notre rapport au monde en donnant l'accès aux choses à travers une simultanéité propre au processus de *virtualisation*⁹⁰. Le régime de matérialité papier relève d'une injonction paradoxale de *simultanéité*⁹¹ en ce qu'il nous est toujours donné à voir à travers un écart spatial et temporel⁹². La *non-simultanéité* favorise la construction lente d'une *mémoire diachronique* sur le long terme. Or, l'informatique en réseau œuvre à l'élaboration d'une *mémoire synchronique* du présent immédiat. La vitesse d'exécution renforce alors le couple irréversibilité/réversibilité et l'on assiste à une frénésie d'accumulation numérique⁹³

⁸⁷ Robert, chap. « Des technologies politiques de l'esprit », p.104. « Lorsque l'outil de gestion devient une fin en soi au nom duquel le réel doit se reconfigurer afin d'entrer en adéquation avec ses catégories, glissant ainsi de la gestion à ce que nous appelons la « gestionnarisation » »

⁸⁸ Robert, chap. « Les technologies intellectuelles et la pensée critique », p.78. « Prenons un exemple. On a souvent opposé une informatique des grands systèmes à une informatique légère ou une informatique non ou peu communicante à une réseaux. La première possède, aux yeux de ses contempteurs, le très grave défaut d'être excessivement centralisée, alors même qu'ils oublient de souligner que cette même centralisation avait, dans sa lourdeur même, pour vertu d'en ralentir et d'en limiter la diffusion. »

⁸⁹ Robert, chap. « Web et virtuel », p.369. « L'informatique elle-même évolue dans deux grandes directions, les réseaux et le virtuel »

⁹⁰ Robert, chap. « L'enregistrement, la virtualisation et les fonctions », p.346. « Avec le papier la surface de lecture est aussi la surface d'écriture et à proprement parler d'enregistrement. Il y a concomitance entre le lieu de l'enregistrement et celui de sa restitution. Avec le document numérique il en va d'un écart – parfois spatialement considérable sur Internet – entre le lieu de l'enregistrement et le lieu de sa restitution. Il nous faut savoir prendre en compte cette singularité, cette propriété essentielle des TIC à gérer mieux qu'aucune autre technique ce que j'appelle le « paradoxe de la simultanéité ». Car le monde – et c'est l'un des fondements de notre condition humaine – ne nous donne pas accès aux choses dans leur simultanéité. C'est aux sociétés de construire des moyens qui permettent de pallier à cette absence fondamentale de simultanéité – moyens qui se déclinent des mythes aux TIC en passant par l'architecture ou les drogues (Robert, 2005 et 2009). Nous ne pouvons pas être en deux endroits à la fois, qu'ils soient séparés par de l'espace ou par une différence d'échelle. Les TIC, grâce à leur vitesse et leur automaticité notamment permettent de récupérer en quelque sorte un peu sur le manque constitutif de simultanéité, sans parvenir pour autant à atteindre cette simultanéité (le discours qui le prétend est donc par la-même idéologique). Un ordinateur peut pratiquer, à une vitesse telle qu'aucun décalage ne se manifeste à nos sens, ces changements d'échelle entre ce qui s'affiche sur notre écran et ce qui se passe dans les différentes couches de programmation de la machine (un réseau d'ordinateurs peut procéder de même en toute transparence malgré de considérables distances), entre ce qui nous reste directement visible et ce qui relève de l'invisible et que l'automatisme a définitivement délégué à la machine. Il en va d'un processus que j'appelle virtualisation. »

⁹¹ Robert, chap. « L'Empire », p.146. « Or, le monde dans lequel nous vivons s'inscrit justement sous l'orbe de cette impossibilité à la loi de laquelle il nous assigne, d'être à la fois ici et là bas en même temps : l'homme nu ne parvient pas à desserrer cette injonction paradoxale. Voilà ce que nous appelons justement le « paradoxe de la simultanéité » »

⁹² Robert, chap. « L'enregistrement, la virtualisation et les fonctions », p.346. Contrairement au papier, l'informatique opère grâce à la vitesse un effet de simultanéité : « La vitesse permet à cet objet-système d'assurer à nos sens un effet de simultanéité quels que soient les écarts, les distances, d'échelle ou spatiale. C'est pourquoi le document numérique affiché sur l'écran peut très bien nous apparaître comme unique alors même que ses constituants, parfois mosaïque de différents formats, proviennent de sources et de lieux différents »

⁹³ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « Conclusion », p.271. « Nous sommes pris dans un paradoxe : nous sommes à la fois l'objet d'une frénésie d'accumulation numérique, pensant implicitement qu'en gardant tout, on sauvegarde l'essentiel pour les générations futures, et le jouet de l'instabilité des techniques qui, ne cessant d'évoluer, nous oblige à aborder une préservation active de contenus »

conjointement à une actualisation permanente du document numérique vers des objets dynamiques et interactifs⁹⁴.

Le présentisme de la matérialité numérique travaille la société dans la construction d'une mémoire synchronique qui fait l'objet d'un trop-plein de communication⁹⁵. Alors même que les TI ont été jusqu'à présent des outils de représentations du monde pour la transmission du savoir dans l'espace et dans le temps, l'informatique est le substrat de TI éphémères qui communiquent une mémoire synchronique qui se donne à voir par la simultanéité⁹⁶. Le numérique matérialise le document à travers une logique de *réanimation permanente* sous-tendue par la vitesse machinique qui participe à la circulation et à la réécriture constante des documents numériques⁹⁷.

L'informatique communicante a des effets politiques non négligeables sur la sociopolitique externe du document⁹⁸. L'automatisation machinique et la synchronie mémorielle engagent progressivement la société vers une *gestionnarisation généralisée* des activités⁹⁹ où le document n'est plus un outil décisionnel qui rend compte du réel, mais un outil produit comme une fin en soi, qui précède le réel pour le reconfigurer et imposer de nouveaux régimes de vérité¹⁰⁰. Si les sociétés orales (Eux) se définissaient par les textes sacrés¹⁰¹, les sociétés écrites détranscendantalisesées (Nous) ont développé les TI pour se définir elles-mêmes sous le mode d'un raisonnement scientifique¹⁰². L'informatique opère un bouleversement scientifique dans notre rapport au monde par le développement d'une

⁹⁴ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. "Les technologies intellectuelles et le modèle CRITIC", p.74. « Ce n'est donc qu'avec l'informatique qu'émerge un nouveau support radicalement différent, véritablement actif, qui enregistre différemment (sans renier le papier pour autant), et constitue une autre manière de machiniser la production du texte elle-même. Mais, parce qu'elle est machine et nouveau support, l'informatique va plus loin en absorbant l'ensemble des technologies intellectuelles auparavant sur papier et en les automatisant à leur tour : la liste, la carte ou le graphique deviennent beaucoup plus faciles à actualiser et à transformer, l'encyclopédie enfin dynamique, les classeurs plus aisés à empiler, ouvrir ou fermer, croiser, articuler, les vidéos à monter et à adapter, les livres à écrire, etc. »

⁹⁵ Robert, chap. "Mnémotechnologies et incommunication", p.378. « Nous avons la faiblesse de penser que la « communication » n'est en rien première. Que le processus fondamental relève de ce que nous appelons l'incommunication (Robert, 2009), non pour dire une a-communication, une noncommunication, mais afin de souligner que, puisque comme on l'a répété a satiété avec Palo Alo « on ne peut pas ne pas communiquer », alors il en va d'emblée toujours d'un trop plein de « communication » si l'on veut (quoique le mot ne soit pas véritablement approprié puisque même si intentionnalité il y a, elle s'y trouve inévitablement noyée). »

⁹⁶ Bachimont, *Patrimoine et numérique*, chap. « Introduction », p.7. « Le document numérique est donc pris entre une ressource permanente et inintelligible, et une matérialisation perceptible, intelligible et éphémère. »

⁹⁷ Robert, *Mnémotechnologies*, chap. « La provocation informatique », p.347. « On peut toutefois imaginer une logique de la « réanimation » permanente de « documents » en circulation constante, qui seraient moins enregistrés que continuellement réenregistrés. Ce passage de l'enregistrement au réenregistrement réintroduirait la dimension opératoire au sein même de l'enregistrement, qui serait moins un moment terminal qu'une opération toujours à reprendre et à poursuivre. »

⁹⁸ Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

⁹⁹ Robert, chap. « Les enjeux politiques », p.349. « Notre société contemporaine est en fait travaillée par un double mouvement qui produit un résultat complexe. Car elle est à la fois engagée dans ce que nous appelons une logique de gestionnarisation généralisée et de désinstitutionnalisation »

¹⁰⁰ Robert, chap. « Des technologies politiques de l'esprit », p.104. cf note 77

¹⁰¹ Robert, chap. « Les technologies cognitives », p.90. « Dire le monde à partir de Dieu, construire un discours dont on prétend qu'il émane directement de Dieu lui-même. C'est cela même la révélation »

¹⁰² Robert, chap. « Les technologies sociétales », p.84. « Plus les sociétés sont détranscendantalisesées, moins elles se pensent elles-mêmes comme définies par Dieu ou les dieux, et plus elles éprouvent le besoin de se connaître et de se cadrer elles mêmes. »

science de la gestion généralisée informatisée¹⁰³. Dès lors, les TI ne sont plus des outils de représentation du monde et l'informatique transforme les TI en objets de vérités visant à reconfigurer le réel comme le sont les textes sacrés. La provocation informatique est celle de l'effacement de la mémoire sociale vers des représentations de l'hyperréel. Une provocation qui avance dans l'ombre sans conscientiser les esprits de son danger, relayant son propre discours au présentisme en utilisant ses propres artifices pour coloniser les esprits, voilà *l'impensé informatique*, rejeton de cette provocation¹⁰⁴.

Pour conclure, les technologies intellectuelles interviennent à la représentation du monde, sans pour autant être capables d'en dire sa vraie nature. Elles sont au service des sociétés complexes qui se gèrent par l'information graphique en assurant une logistique qui prend de plus en plus de place. Opérationnelles, elles sont à première vue des technologies sages à s'y méprendre. Se donnant à voir à travers le registre du technico-social pour une gestion à l'échelle macro-sociétale, le document n'est jamais neutre en soi,¹⁰⁵ car la rationalisation du réel est à l'appui d'une sociopolitique externe. La rationalisation à l'extrême des réalités sociales par le document peut s'imposer comme une métaphore nourrissant une idéologie rationalisante. Elles travaillent à l'imposition de nouveaux régimes de vérité en reconfigurant nos modes de pensées.

5. Conclusion

Si Jack Goody déclare que l'écriture est une « nouvelle mesure de la vérité, une nouvelle conception de l'archive a émergé »¹⁰⁶, nous pouvons remettre en question cette représentation de la raison graphique dans la constitution de la vérité à l'aune du glissement de la société vers une gestionarisation par l'informatique. L'information graphique permet la conception de nouveaux régimes de vérité dans une dimension toujours politique et la logique de l'archive tend à disparaître au gré du développement d'une informatique davantage communicante promouvant une mémoire synchronique. L'archive est un objet de vérité politique et son contenu nécessite d'être constamment réinterrogé pour en apprécier

¹⁰³ Robert, chap. « Conclusion générale », p.383. cf note 59

¹⁰⁴ Robert, chap. "Mnémotechnologies et impensé informatique", p.381.

Le discours sur l'informatique relève de la même logique que sa propre provocation : un discours uniquement basé sur le présent, une mémoire synchronique qui nous empêche de se poser les bonnes questions

« Voilà l'impensé informatique : non pas un discours pour nous permettre de mieux comprendre l'informatique, mais un discours massivement laudatif qui, de facto, en vient à empêcher que les bonnes questions – politiques et éthiques – ne soient posées à l'informatique »

¹⁰⁵ Robert, chap. « Les technologies de la représentation de la société », p.96. « Le média qui annonce les résultats, les commentaires, les comparaisons vient encore à la fois perturber et produire le message, le sens. Ne rêvons donc pas d'une méthode enfin neutre – elle n'existe pas et ne peut pas exister, sauf à produire un monde qui lui soit entièrement compatible, et par là-même bien effrayant. Sachons reconnaître plutôt les possibilités et les limites de nos outils : le sondage n'est pas à bannir, mais à utiliser avec tact et modération, comme un instrument de représentation(...) »

¹⁰⁶ Goody, Maniez, et Privat, *Pouvoirs et savoirs de l'écrit*.

sa valeur. Si le numérique est l'ère du faux¹⁰⁷, la gestionarisation par l'informatique tend à amplifier le phénomène de désinformation et à déplacer la dichotomie du vrai et du faux vers la question du sens de l'information communiquée. Saurons-nous discerner à travers les traces numériques qui nous sont parvenues, l'information authentique et fiable, celle qui fait sens derrière l'*électronasse*¹⁰⁹ ? La science diplomatique et sa représentation à l'époque contemporaine pourrait être le levier de la création à l'identification d'une information de qualité face aux problématiques de décontextualisation propres à la Raison computationnelle.

Références

- Bachimont, B. (2017). *Patrimoine et numérique : technique et politique de la mémoire* (vol. 1-1). INA.
- Bachimont, B. (2021). Archive et mémoire : le numérique et les mnémophores. *Signata. Annales des sémiotiques / Annals of Semiotics*, (12). <https://doi.org/10.4000/signata.2980>
- Baudrillard, J. (1981). *Simulacres et simulation*. Galilée.
- Chabin, M.-A. (2012). L'ère numérique du faux. *Medium*, N° 31(2), 46-66.
- Chabin, M.-A. (2013). Peut-on parler de diplomatique numérique ? Dans *Vers un nouvel archiviste numérique*. <https://www.marieannechabin.fr/diplomatique-numerique/>
- Crozat, D. (2009). Violence en espaces hyperréels. *Annales de géographie*, 669(5), 478-497.
- Goody, J., Maniez, C. et Privat, J.-M. (2007). *Pouvoirs et savoirs de l'écrit*. la Dispute.
- Lacoste, J. (2019). L'imitation. *Que sais-je?*, 11e éd., 5-20.
- Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies : une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.
- Souchier, E. (1998). L'image du texte pour une théorie de l'énonciation éditoriale. *Les cahiers de médiologie*, 6(2), 137-145.
- Thollet, M. A. J. (2022a). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
- Thollet, M. A. J. (2022b). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>
- Thollet, M. A. J. (2022c). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

¹⁰⁷ Chabin, « L'ère numérique du faux ».

¹⁰⁸ Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

¹⁰⁹ Chabin, « Peut-on parler de diplomatique numérique ? » « La question est celle de la qualité de l'information, de sa pertinence, de sa valeur, de l'évolution de cette valeur, des conséquences d'y accéder ou pas ; et la qualité de l'information, via sa fiabilité, son authenticité, son intégrité, dépend de la qualité de sa gestion, quel que soit son support et son lieu de stockage. Si la technologie conduit à remplacer la paperasse par l'électronasse, elle participe d'une régression collective car la paperasse, au moins, est compartimentée et localisée par producteur, ce qui limite objectivement le désordre. »

- Thollet, M. A. J. (2022d). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>
- Thollet, M. A. J. (2022e). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>
- Thollet, M. A. J. (2022f). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>
- Thollet, M. A. J. (2022g). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>
- Thollet, M. A. J. (2022h). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>
- Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>
- Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>